

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЧЕРТ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

Кокандский государственный педагогический институт

Доцент кафедры «Спортивные и подвижные игры»

Муйдинов Иқболжон Абдухамидович

студент Кокандского государственного педагогического института

Расулов Мухаммадқодир Шухрат угли

Аннотация. Большое внимание широкой общественности к достижениям наших спортсменов, общественная оценка их удач и неудач, имеющая место в нашей практике, способствует воспитанию у спортсменов высокого сознания ответственности перед своим народом и воли к победе.

Ключевые слова: физические упражнения, мышцы, здорового образа жизни, спорт, дыхание, психологические черты, личность, человек.

Физическая культура и спорт укрепляют здоровье человека, способствуют правильному физическому развитию его организма. Вместе с тем в процессе занятий физической культурой и спортом приобретает ряд полезных навыков, развиваются и воспитываются волевые, эмоциональные и другие психологические черты личности человека.

Спортсмены, тренеры и преподаватели физической культуры сталкиваются в практической работе с важнейшими вопросами психологии. Это вопросы, связанные с воспитанием моральных черт характера спортсмена, эмоциональных и волевых сторон личности, с развитием интересов спортсмена. В данном тезисе разъясняются общие психологические условия выполнения спортивных упражнений; условия волевых действий, восприятия движений и контроля над выполняемыми упражнениями.

Воспитание передовых черт личности людей обеспечивается всем общественно-политическим строем нашего государства. Высокие моральные

черты личности, черты идейной целеустремленности, патриотизма, хорошего отношения к труду, коллективизма воспитываются в нашем народе.

В условиях демократического общества спорт как определенный вид общественной деятельности является важным средством воспитания лучших моральных и волевых черт личности человека. Это обуславливается особенностями физической культуры в Узбекистане. Особенности эти заключаются в том, что физическое воспитание молодежи имеет государственное значение. Оно планируется и организуется у нас в общегосударственном масштабе; проведение его материально обеспечивается единым государственным планом. Физическая культура в условиях демократического общества имеет массовый народный характер и своими разнообразными видами удовлетворяет определенные потребности всех народов многонационального государства. Трех ступенчатая система физического воспитания характеризуется также своей идейной целенаправленностью, тем, что она связана с практическими задачами подготовки к труду и обороне родины. Она опирается на принцип коллективизма, при котором нет места противопоставлению личных и общественных интересов.

Большое внимание широкой общественности к достижениям наших спортсменов, общественная оценка их удач и неудач, имеющая место в нашей практике, способствует воспитанию у спортсменов высокого сознания ответственности перед своим народом и воли к победе.

Важнейшей особенностью спорта является, прежде всего, то, что он предполагает соревнование. Соревновательный характер спортивных упражнений обуславливает необходимость постоянного стремления к наилучшему достижению, постоянного совершенствования мастерства выполнения. Спортивные соревнования организуются по принципу коллективизма, что придает особый характер условиям, в которых действует каждый отдельный спортсмен.

Особенностью спортивных упражнений является то, что они связаны с преодолением препятствий или трудностей и в условиях соревновательной борьбы их выполнение требует максимальных напряжений всех сил человека. Они требуют волевых усилий максимальной интенсивности и вместе с тем спортивные упражнения должны быть строго подчинены определенным правилам, строго регламентированы, требуют, требуют большой дисциплины и хорошей согласованности действий участников соревнований. Спорт отличается большой насыщенностью эмоциональными переживаниями. Эти переживания характеризуются богатым разнообразием, силой и быстрой сменой эмоциональных состояний другими. Это эмоции бодрости и уверенности, общего подъема, боевого возбуждения, спортивной злости. Они повышают жизнедеятельность организма и работоспособность человека.

Спортивная борьба насыщена большим разнообразием многих ценных общественных чувств: чувством долга, ответственности, коллективизма, товарищества, чувством собственного достоинства, оптимизмом. Все эти особенности спортивной деятельности имеют положительное воспитывающее значение в условиях нашей действительности, где спорт и спортивные достижения имеют ценность как средства, способствующие разрешению задач воспитания, помогающие формированию тех черт личности, которые необходимы человеку в его трудовой общественной жизни.

Список литературы:

1. Umarova Z. U., Dekhkanov B. B., Yakubjonova F.I. "New technologies for the development of strength qualities youth." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 220-240.
2. Muypdinov Iqbol Abduhamidovich, Muypdinov Shuhrat Mansurovich, Akhmedov Umid Usmonovich. "Selection of talented wrestlers and education of physical perfection in the process of wrestling activities in sports schools." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.4 (2022): 166-167.

3. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo‘ydinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.
4. Yakubjonova F. I., Axmedov U. U., Mo‘ydinov SH.M. "Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining pedagogik mahorati oshirish omillari." International scientific and practical conference "the time of scientific Progress: (2022): 56-61.
5. Yakubjonova Feruzakhon Ismoilovna, Azizov Muhammadjon Azamovich, Aminov Batir Umidovich. "Methods of education of endurance in basketball players of senior school age." international journal of social science & interdisciplinary research issn: 11.10 (2022): 105-109.
6. Шодиев Эргашали, Ирматов Шавкат, Якубжонова Ферузахон. "Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish." Общество и инновации 2.2/S (2021): 683-687.
7. Yakubjonov I. A., Yakubjonova F. I., Azizov M. A. "Inson organizmini rivojlanishida jismoniy tarbiya va sportning o‘rni." International conference: problems and scientific Solutions. (2022): 124-130.
8. Якубжонов И.А., Муйдинов И.А., Хамракулов Т.Т. "Эффективные системы развития в физической воспитании и спорте." International scientific conference "Innovative trends in science, practice and education" (2022): 93-98.
9. Муйдинов И. А., Хамракулов Т.Т., Якубжонова Ф. И. "Спортивное-оздоровительное воспитание студентов." International scientific conference "Innovative trends in science, practice and education" (2022): 99-105.
10. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline “Sports” In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.
11. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Mukhammadjon Azamovich, Muydinov Iqboljon Abdukhamidovich. "The benefits of table tennis on the development of the child's body." International journal of social science & interdisciplinary research issn: 11.09 (2022): 5-8.

12. Якубжонов И., М.Азизов, Ф.Якубжонова. "Развитие физической подготовки и спорта в формировании здорового молодого поколения." *Educational Research in Universal Sciences* 1.3 (2022): 170-173.
13. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo'yudinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." *Journal of Positive School Psychology* 6.10 (2022): 2183-2189.
14. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Muhammad Azamovich, Muminov Sherzodjon Piyasovich. "Developing human thinking and moving speed through table tennis." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.4 (2022): 164-165.
15. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." *Общество и инновации* 2.2/S (2021): 688-691.
16. Рахимов Шермат Мирзарахимович, Якубжанов Икром Акрамжонович, Якубжанова Ферузахон Исмоиловна. "Некоторые проблемы в участии местных женщин узбекистана в спорте." *Интернаука* 19-2 (2020 19-20).
17. Якубжонов Икром Акрамжонович ., Нурматов Бахром Бектемирович., Пармонов Акмал Абдупаттаевич. "Использование физических упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы и улучшения работы кровообращения." *International conference: problems and scientific solutions.* (2022): 18-22.
18. Saruxanov A. A., Muydinov I. A., Azizov M. A. "Physical culture as a motor factor of mental performance of adolescents." *International journal of social science & Interdisciplinary research.* 11.11 (2022): 128-134.
19. Saruxanov A. A., Khamrakulov T.T., Shokirov SH. G. "New technologies increasing the healthy lifestyle of students in physical education." *International journal of social science & interdisciplinary research issn:* (2022): 225-228.

20. Саруханов А.А., Азизов М.А., Муминов Ш.И. "Исследование функциональных показателей юных пловцов." Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations. 1.6 (2022): 18-23.
21. Saruxanov A. A. "Jismoniy tarbiya mashg`ulotlarida katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o`yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epcillikni rivojlantirish." Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal: 3.6 (2022): 56-60.
22. Saruxanov, Arsen Albertovich. "Kurashchi qizlarni tayorlashda ijtimoiy psixologik holatlar." Scientific progress 2.2 (2021): 332-334.
23. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o`ziga xos xususiyatlari." Инновации в педагогике и психологии 5-4 (2022):
24. Gafurov Abduvoxid Mahmudovich., " Analysis of the fast-power capabilities of nuclear propellers." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12-4 (2022): 506-507.
25. Khatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.10 (2021): 477-480.